

Xızı inzibati rayonu ərazisinin təbii-ekoloji şəraitinin hazırkı vəziyyəti, səmərəli istifadə və münbitliyinin yüksəldilməsi yolları

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826610>

Səbinə Nizami qızı Yusifova

*baş müəllimi, c.f.d., Sumqayıt Dövlət Universiteti, Azərbaycan,
<https://orcid.org/0000-0002-1223-0319>
E- mail: sabina.yusifova@sdu.edu.az*

Xülasə: Xızı rayonunda ekosistemin ekoloji təhlükəsizliyi və davamlılığını təmin etmək üçün buradakı torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi və mühafizəsinin əsas istiqamətləri müəyyən edilmiş, müvafiq tədbirlər sistemi işlənib hazırlanmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, tədqiq olunan torpaqların 43,2%-i müxtəlif dərəcədə eroziyaya uğramış və 17,8%-i şorakətləşməyə məruz qalmışdır.

Xızı inzibati rayonu ərazisində torpaqlardan səmərəli istifadə planının hazırlanması zamanı bir neçə funksional zona ayırd edilməlidir. Bura *istifadəsi məhdudlaşdırılan qoruq zonaları, bərpa tədbirləri tələb edən sahələr, sənaye və aqrar istifadə üçün əhəmiyyət daşıyan ərazilər, eləcə də estetik və turizm-rekreasiya potensialı olan landşaftlar* daxil etmək olar. *İstifadəsi məhdudlaşdırılan qoruq zonalarına-* yalnız turizm və rekreasiya məqsədləri üçün istifadəyə icazə verilməlidir. *Bərpa tədbirləri tələb edən sahələrə-* müvafiq profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsini zəruri edən bütün torpaq sahələri daxildir. *Sənaye və aqrar istifadə üçün əhəmiyyət daşıyan ərazilər-* bunlar, intensiv antropogen təsirə məruz qalmış ərazilərdir ki, burada landşaftların təbii komplekslərinin qorunması zəruridir. *Estetik və turizm-rekreasiya potensialı olan landşaftlar-* rayon ərazisinin estetik cəlbediciliyi və turizm potensialı geniş olan əraziləri daxildir.

Açar sözlər: *ekoloji tarazlıq, təbii kompleks, iqlim, relyef, landşaft*

Current situation of economic and ecological development of the territory of Khyzinsky district, efficient use and efficiency

Abstract: To ensure the ecological safety and sustainability of the ecosystem in the Khizi district, the main directions for the efficient use and protection of local land resources have been determined, and a corresponding system of measures has been developed. It has been established that 43.2% of the studied lands are eroded to varying degrees and 17.8% are subject to salinization.

When developing a plan for the efficient use of land in the territory of the Khizi administrative district, several functional zones should be distinguished. These can include protected zones with restricted use, areas requiring restoration measures, territories significant for industrial and agricultural use, as well as landscapes with aesthetic and tourism-recreation potential. Protected zones with restricted use should only be permitted for tourism and recreation purposes. Areas requiring restoration measures include all land plots that necessitate the implementation of appropriate preventive measures. Territories significant for industrial and agricultural use are areas subjected to intensive anthropogenic impact, where the preservation of the natural complexes of the landscapes is necessary. Landscapes with aesthetic and tourism-recreation potential include areas of the district with high aesthetic appeal and significant tourism potential.

Keywords: *ecological balance, natural complex, climate, relief, landscape*

Mövzunun aktuallığı

Azərbaycan Respublikasının hazırda intensiv əkinçilik tətbiq edilən zonalarından biri də Abşeron-Xızı İqtisadi rayonuna daxil olan Xızı inzibati rayonunun payına düşür. Onun inzibati ərazisi iki böyük kadastr rayonunun tərkibinə daxildir. Belə ki, onun dağ torpaqları fondu əsasən Qusar-Qonaqkənd, düzən torpaqları fondu isə Abşeron-Qobustan kadastr rayonlarının tərkibinə daxil edilmişdir. Hazırda vahid ərazidə əhali sayının durmadan artdığı və aqrar məhsullara get-gedə tələbatın yüksəldiyi bir dövrdə bu cür torpaqların səmərəli istifadəsi üçün ekoloji qiymətləndirilmənin aparılması, münbitliyinin artırılması və mühafizəsinin təşkili

yollarının öyrənilməsi elmi cəhətdən dərin tədqiqat işlərinin aparılmasını tələb edir və böyük aktualıq kəsb edir [1,6].

Ümumiyyətlə, hazırda ölkənin iqtisadi inkişafında regional torpaq ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi və paralel olaraq ekoloji qorunması xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Odur ki, özünəməxsus iqlimi, relyefi və təbii imkanları ilə seçilən Xızı inzibati rayonunun torpaq potensialının səmərəli idarə edilməsi regional iqtisadiyyatın inkişafı baxımından da müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Bu tədqiqatın da əsas hədəfi Xızı inzibati rayonunun torpaq ehtiyatlarından daha səmərəli və uzunmüddətli istifadəyə imkan verən müasir elmi-praktik yanaşmaları və təklifləri sistemə şəkildə təqdim etməkdir [7, 8].

Xızı rayonu ərazisində torpaq resurslarından səmərəli istifadənin statistik göstəricilərinə görə ərazinin ümumi sahəsinin 36,6%-ni aqrar məqsədli, 31,5%-ni isə mühafizə və təkmilləşdirmə tədbirləri nəzərdə tutulan zonalar təşkil edir. Qeyd olunmalıdır ki, Xızı inzibati rayonu istər dağ, istərsə də düzən torpaq resurslarından səmərəli istifadə üçün geniş imkanlara malik bir ərazidir. Burada mövcud olan və müxtəlif məqsədli əkin-səpin işlərini həyata keçirmək üçün əlverişli olan iqlim müxtəlifliyi, münbit torpaqları, qoruyucu meşə massivləri və qumlu relyef formalı sahil zonaları zəngin təbii ehtiyatlardandır. Eləcə də səhra landşaftları və şoranlaşmış torpaq sahələri də ekoloji qorunma siyasəti çərçivəsində qeydə alınmışdır. Odur ki, ərazinin landşaft xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, təbii komplekslərin ekoloji tarazlığını qorumaq şərti ilə kənd təsərrüfatı və yerli əhəmiyyətli sənaye sahələri üçün yeni yararlı sahələrin istifadəyə verilməsi, həmçinin buradakı şoranlaşmış torpaqlarda suvarma tədbirlərinin həyata keçirilməsi mümkündür. Lakin, onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bu cür münbit və aqrar məqsədli istifadəyə yararlı torpaqlardan səmərəsiz idarə edilməsi hallarında məhsuldarlığın xeyli dərəcədə itirilməsi riski ilə üzləşmək olar. Odur ki, rayonun torpaq resurslarından səmərəli istifadə strategiyası formalaşdırılarkən regionun təbii potensialı və sosial-iqtisadi xüsusiyyətləri hərtərəfli nəzərə alınmalıdır [4, 5].

Tədqiqatın obyektini, predmeti, məqsədi və vəzifələri

Tədqiqat *obyektini* Abşeron-Xızı İqtisadi rayonuna daxil olan və sahəsi 1.850 km² təşkil edən Xızı inzibati rayonunun torpaqları, *tədqiqatın predmetini* isə bu rayonunun torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi təşkil edir.

Tədqiqat işinin əsas *məqsədi* Xızı inzibati rayonunun torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsinin aparılması və bu əsasda mühafizəsi tədbirlərinin işlənilməsi və hazırlanmasıdır. Məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı *vəzifələrin* yerinə yetirilməsi qarşıya qoyulmuşdur:

- Xızı inzibati rayonunun ərazisinin təbii-ekoloji şəraitinin hazırkı vəziyyətinin araşdırılması;
- Ərazinin torpaqlarının hərtərəfli elmi tədqiqi əsasında bu torpaqların tip və yarım tip səviyyəsində keyfiyyətə skrininqinin həyata keçirilməsi;
- Ərazi torpaqlarına xas olan əlamətlərin təzahür dərəcələrinə görə xüsusi qiymətləndirmə şkalalarının tərtib edilməsi;
- Ərazi torpaqlarından istifadənin səviyyəsinə təsir edən amillərin müəyyən edilməsi;
- Tədqiqat ərazisi torpaqlarından səmərəli istifadə, mühafizə işlərinin təşkili və münbitliyinin yüksəldilməsi yollarının işlənilməsi.

Tədqiqat metodları

Ərazinin təbii-ekoloji xüsusiyyətlərini analiz etmək üçün onun müxtəlif hissələrindən götürülmüş torpaq kəsimi nümunələrinin fiziki-kimyəvi analizi zamanı torpaq mühitinin pH-ı-potensiometr vasitəsi ilə, onun qranulometrik tərkibi- N.A.Kaçınskinin pipetka üsulu, torpaq nümunələrində ümumi humusun və azotun faizlə miqdarı- İ.V.Tyurin üsulu, ümumi fosforun faizlə miqdarı- rentgenospektral metodla hiqroskopik nəmlik əsasən termiki üsul, karbonatların miqdarı- kalsimetr vasitəsi ilə, tam su çəkimi analizi, udulmuş Ca+2 və Mg+2 kationları- D.İ.İvanov üsulları ilə müəyyən edilmişdir [2, 3].

Tədqiqat işinin mərhələləri

I- *kameral mərhələdə* Abşeron-Xızı İqtisadi rayonuna daxil olan Xızı inzibati rayonunun torpaq-ekoloji göstəricilərinə dair ədəbiyyat, fond və xəritəçilik materiallarının təhlili aparılmış, çöl tədqiqatları üçün marşrut təyin edilmişdir.

II- *çöl mərhələsi* 2024-2025-ci illərdə həyata keçirilmiş, çöl-torpaq tədqiqatları aparılmış və 42 kəsim qoyulmuşdur. Cari torpaq kəsimlərinin qoyulduğu ərazilərin bitki örtüyü də tədqiq edilmiş və təbii təsərrüfat yeri kimi hansı məqsədlə istifadə olunduğu dəqiqləşdirilmişdir.

III- *laboratoriya mərhələsində*- götürülmüş kəsimlərin məlum metodlarla fiziki-kimyəvi analizləri aparılmışdır.

IV- *ümmümləşdirici mərhələdə*- torpaqların münbitlik göstəricilərinin dürüstlüyünün təyini üçün riyazi-statistik hesablamalar aparılmış və korelyativ asılılıqlar tapılmışdır.

Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti

Xızı inzibati rayonu torpaqlarından istifadədə ekoloji şəraitə ciddi təsir edən antropogen faktorların buradakı torpaqların eroziyasının inkişafına, münbitliyinin azalmasına, şorakətləşməsinə və s. təsiri araşdırılmışdır. Bu torpaqların ekoloji qiymətləndirilməsi ərazi torpaqlarından səmərəli istifadənin və mühafizəsinin konseptual sxemi bu cür təbii ekosistemlərin tarazlığının bərpası və mühafizəsi, ərazinin ekoloji təhlükəsizliyinin və davamlılığının təmin edilməsi, torpaq örtüyünün qorunması problemlərinin həllində həm nəzəri, həm də praktiki cəhətdən əhəmiyyət kəsb edir.

Təvsiyələr

Xızı inzibati rayonu ərazisində təbii-ekoloji zonaların ayrılması landşaftların ekologiyası prinsipləri əsasında həyata keçirilməli, onların inkişaf perspektivləri mövcud mədəni irs və təbii komplekslərə zərər verməmək prinsipi əsasında qurulmalıdır. Hazırda Beynəlxalq təcrübəni nəzərə alaraq, Xızı inzibati rayonu ərazisində torpaqlardan səmərəli istifadə planının hazırlanması zamanı bir neçə funksional zona ayırd edilməlidir. Bura *istifadəsi məhdudlaşdırılan qoruq zonaları, bərpa tədbirləri tələb edən sahələr, sənaye və aqrar istifadə üçün əhəmiyyət daşıyan ərazilər, eləcə də estetik və turizm-rekreasiya potensialı olan landşaftlar* daxil etmək olar.

İstifadəsi məhdudlaşdırılan qoruq zonalarına- Xızı inzibati rayonu daxilində yerləşən və torpağın degradasiya prosesini sürətləndirən hər növ təsərrüfat fəaliyyəti tam məhdudlaşdırılmış Altıağac Milli Parkının bütün sahəsi aiddir ki, bu ərazidən yalnız turizm və rekreasiya məqsədləri üçün istifadəyə icazə verilməlidir.

Bərpa tədbirləri tələb edən sahələrə- Xızı rayonunda aqrar istifadəyə cəlb edilən bütün torpaq sahələri daxildir. Bu sahələrə Dünyada müasir kənd təsərrüfatı praktikasında geniş tətbiq olunan aqrotexniki tədbirlərdən olan- meliorasiya işlərinin aparılması, mümkün qədər herbisidlərdən və pestisidlərdən az istifadə, terraslaşdırma və meşəsalma tədbirlərinin, eləcə də suvarılan ərazilərdə drenaj sistemlərinin və növbəli əkin sistemlərinin tətbiqi, meşələrin qırılmasının qarşısının alınması, həmçinin şoranlaşma və səhrələşmə təhlükəsi altında olan ərazilərdə müvafiq profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruri hesab edilir.

Sənaye və aqrar istifadə üçün əhəmiyyət daşıyan ərazilər- bunlar, intensiv antropogen təsirə məruz qalmış ərazilərdir ki, bu cür landşaftlar köklü transformasiyaya uğramış və çox yerdə artıq geridönməz şəkil almışdır. Rayon ərazisində bu kateqoriyaya daxil olan sənaye komplekslərinə Ataçay, Tıxlıçay və digər çay hövzələrində fəaliyyət göstərən karxana sahələri aid edilir ki, burada landşaftların təbii komplekslərinin qorunması zəruridir.

Estetik və turizm-rekreasiya potensialı olan landşaftlar- bura, rayon ərazisinin estetik cəlbediciliyi və turizm potensialı geniş olan əraziləri daxildir ki, burada da həm qonaqların, həm də yerli sakinlərin maraqları nəzərə alınmalıdır. Lakin, bu cür zonalarda aqrar nöqtəyi-nəzərdən yararlı münbit torpaqların turizm infrastrukturu üçün istifadəsinə icazə verilməməli, meşə massivlərinin qırılması qadağan olunmalı, əvvəlki dövrlərdə ziyan görmüş meşə sahələrinin yenidən effektiv bərpası yolları planlaşdırılmalıdır. Eyni zamanda rayonun sahil zolağına düşən turizm zonasında qum, gil, çınqıl və s. kimi təbii sərvətlərin plansız və intensiv hasilatına məhdudiyət qoyulmalı, əksinə regionun inkişaf üçün bu zonada torpaq resurslarından daha səmərəli istifadəyə üstünlük verilməlidir.

Nəticələr

1. Xızı rayonunda ekosistemin ekoloji təhlükəsizliyi və davamlılığını təmin etmək üçün buradakı torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi və mühafizəsinin əsas istiqamətləri müəyyən edilmiş və müvafiq tədbirlər sistemi işlənib hazırlanmışdır.

2. Müəyyən edilmişdir ki, tədqiq olunan torpaqların 43,2%-i müxtəlif dərəcədə eroziyaya uğramış və 17,8%-i şorakətləşməyə məruz qalmışdır.

Ədəbiyyat

1. Abdullayev, R.A. Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacı torpaq örtüyünün deqradasiyası və qarşısının alınması yolları: - /aqrar üzrə fəlsəfə doktoru dis. avtoreferatı./ - Bakı, 2014.- 20 s.
2. Məmmədov, Q.Ş. Azərbaycanın torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadənin sosial-iqtisadi və ekoloji əsasları. / Məmmədov Q.Ş. - Bakı: Elm, - 2007, - 854 s.
3. İsayeva S.Ş. Azərbaycanda torpaqların ekoloji qiymətləndirilməsinin inkişaf perspektivləri // Xəbərlər Məcmuəsi, Gəncə: -2017, Cild 70. №4, -s.128-133
4. Hacıyev, V.C. Azərbaycanın yüksək dağlıq bitkiliyinin ekosistemi / V.C. Hacıyev. – Bakı: Elm, – 2004. – 130 s.
5. Аринушкина, Е.В. Руководство по химическому анализу почв. / Аринушкина Е.В. - Москва: Изд-во Московского университета,- 1970, -488с.
6. Доспехов, Б.А. Планирования полевого опыта и статистическая обработка его данных./ Доспехов Б.А. - Москва: Колос, - 1972, - 208 с.
7. İbadullayeva, S.C., An overview of the plant diversity of Azerbaijan. Biodiversity, Conservation and Sustainability in Asia. Prospects and Challenges in West Asia and Caucasus / S.C. İbadullayeva, I.M. Huseynova // Springer, 1: – 2021, – p. 431-499.
8. Мамедов, Г.Ш. Карта экологической оценки почв Азербайджана и ее значение. / Мамедов Г.Ш. - Баку: АЗНИИНТИ. - 1992, - 25 с.